

ELITANING TEXNO-DETERMENISTIK ASOSLARI. IJTIMOIIY O'ZGARISHLARNI O'ZIDA AKS ETTIRGA JAMIYAT TURLATI

Xamidova Xosiyat Rixsitilla qizi

Ilmiy rahbar: DocS K.M Mirzaaxmedov

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston

Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Siyosatshunoslik kafedrası Siyosatshunoslik

yo`nalishi 3^B- kurs talabasi

Annatsiya: Texnologik-determinizm mohiyati. Siyosi elitaning texno-deterministik asoslari. A. Tofflarning super industrial jamiyat g'oyalari.

Kalit so'zlar:

Kirish: Jamiyat taraqqiyotida fan va texnologiyaning ahamiyatini asoslovchi nazariyalar qabul qilingan bo'lib, ular ma'lum darajada zamonaviy dunyoda ilmiy-texnik taraqqiyotning haqiqiy tendentsiyalari va ijtimoiy rolini aks ettiradi. Bu ijtimoiy falsafa masalalarida o'z aksini topdi. Zamonaviy ilmiy-texnik taraqqiyotning iqtisodiy ahamiyatini va uning ijtimoiy oqibatlarini ochib beradigan turli xil nazariyalar paydo bo'ldi. Ijtimoiy falsafaga zamonaviy fan va texnikaning jamiyat rivojlanishidagi, uning chuqur ijtimoiy o'zgarishidagi rolini tavsiflovchi "ilmiy-texnik inqilob" tushunchasi qat'iy kiritilgan. Zamonaviy ilmiy-texnik inqilob muammolarini har tomonlama va ob'ektiv tahlil qilish bilan bir qatorda, bugungi fan va texnologiyalarni nafaqat dominant, balki ijtimoiy taraqqiyotning deyarli yagona omiliga aylantirish, bir tomonlama talqin qilish mavjud. Jamiyat taraqqiyotida ilmiy-texnik omilning rolini mutloqlashtiradigan nazariyalar texnokratik deb nomlandi. Ular zamonaviy ijtimoiy falsafaning rivojlanishida texnologik determinizm deb nomlangan butun yo'nalishni tashkil etadi. Texnologik-determinizm – bu reduksionistik nazariya bo'lib, u o'zining ichkii

samaradorlik mantig'iga tayanib ijtimoiy tuzulma va madaniy qadriyatlarni rivojlanishini belgilab berubchi qat'it farazdir. Texno-determenizm sotsologiya sohasining eng zamonaviy yo'nalishi bo'lib, uning namoyandalari texnika va texnologiyalarning rivojlanishi ijtimoiy hayotga nima bera olishini anglash deb tushuniladi.

Texnologik-determenizm ilk bor 1920-yil amerikalik sotsolog T. Veblen tomonidan qo'llanilgan. U mashina antropomorfik inqilobi insonlar fikrlashi va dunyo qarashini o'zgartiradi. Agar elitizm biologik hamda psixologik talqinida genotip va psixologik xususiyatlar yotsa uning determenistik asosini individualizm tashkil etadi. U tarixni ishlab chiqarish sohasidagi tadbirkorlarga nisbatan muomala sohasidagi tadbirkorlarning kurashlari natijasi sifatida taqdim etadi, ulardan birinchisi eng reaksiyon hisoblanadi. Biznes xususiy mulk, millatchilik, diniy johillikni keltirib chiqaradi, Shuning uchun T.Veblen jamiyatda texnik ziyolilar boshchiligidagi diktatura o'rnatishga chaqiradi.

Har qanday siyosiy elita jamiyatning rivoji, taraqqiyoti mavjudligining asosidir. Elita o'zining mavjudligini jamiyatdan oladi. Bunda jamiyatda yuzaga kelgan har qanday o'zgarish institutsionallashib, mavjud elitaga o'z ta'sirini o'tkazishi va elitani jamiyat talablari va o'zgarishiga simmetrik tarzda javobini ifodalaydi. Texno-determenizm ilmiy texnikaviy inqiloblar natijasida ijtimoiy o'zgarishlarni o'zgarishlarni o'zida aks ettiradi. Bunday nazariyalarga quyidagilar kiradi:

- I. Yagona sanoat jamiyati nazariyasi (R. Aron);
- II. O'sish bosqichlari (U. Rostou);
- III. Yangi sanoat jamiyati (J. Galbrayt);
- IV. Postindustrial jamiyat (D. Bell);
- V. Superindustrial jamiyat (O. Toffler);
- VI. Texnotron jamiyat (Z. Bjezinskiy).

Ushbu nazariyalarda farqlardan ko'ra ko'proq umumiylik mavjud. Ular asosan

ilmiy-texnik taraqqiyotning turli bosqichlarida yaratilganligi sababli, faqat kichik soyalarda farqlanadi. Ushbu nazariyalarning har biri ma'lum bir bosqichning o'ziga xos xususiyatini aks ettiradi.

R. Aronning “Yagona sanoat jamiyati” nazaryasi. Fransuz sotsologining 1956-59-yillarda Sarbonada qilgan maruzasida ilk bor “Yagona sanoat jamiyati” nazaryasini qo‘llaydi. U o‘z qarashlarini O. Kont qarashlari bilan bog‘liqlikda olib borgan. Aron texnologiya tushunchasini insonning oqilona faoliyati, uning atrof-muhit va ijtimoiy voqelikka faol munosabati timsoli sifatida izohladi. “Yagona sanoat jamiyati” tushunchasi unga statistik va matematik jihatdan belgilanadigan iqtisodiy o'sishni ijtimoiy munosabatlar va o'sishning boshqa turlari - madaniy, sivilizatsiya, siyosiy bilan bog'lash imkoniyatini berdi. "Siz, - deb yozadi u, - yagona sanoat jamiyatining oddiy ta'rifi haqida o'ylashingiz mumkin: sanoat, yirik sanoat ishlab chiqarishning eng xarakterli shakli bo'lgan jamiyat." U sanoat iqtisodiyotining quyidagi beshta tipik xususiyatlarini ta'kidlaydi:

- 1) korxonalar oiladan butunlay ajralib turadi;
- 2) sanoat korxonasi mehnat taqsimotining o'ziga xos usulini joriy etadi;
- 3) sanoat korxonasi kapital to'plashni o'z ichiga oladi;
- 4) har qanday sanoat jamiyati qat'iy iqtisodiy hisob-kitoblarga asoslanadi;
- 5) har qanday sanoat jamiyatida, ishlab chiqarish vositalariga egalik maqomi qanday bo'lishidan qat'i nazar, ishchilar konsentratsiyasi mavjud.

Uningcha sanoatning rivojlanishi yaxlit sanoat jamiyatiga olib keladi. Bunday jamiyatlar ikki ko‘rinishda namoyon bo‘ladi:

- a) Sotsolistik jamiyat
- b) Kapitalistik jamiyat.

Yagona sanoat jamiyatining asosiy belgilari yuqorida keltirilgan ikki jamiyat bir xil texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar bilan tavsiflanadi:

- a) mehnat taqsimotining murakkab tizimliliği;
- b) sanoatlashtirishning rivoji avtomatizatsiya hamda mexanizatsiyalashgan boshqaruvga bog‘liqligi;
- c) bozor uchun tovarlarni ommaviy ishlab chiqarilishi;
- d) keng tarqalgan urbanizatsiya;
- e) ijtimoiy harakatlarning yuqori darajasi.

R.Aron yagona sanoat jamiyati nazariyasining asoschilaridan biri. Sen-Simonning yirik sanoat qurilishi haqidagi bashoratlariga va Longning universal sanoat jamiyati haqidagi nazariyasiga asoslanib, R.Aron sanoat qurilishi jarayonida jamiyatning yagona turi kristallanadi, sovet va g‘arbiy tizimlar esa faqat uning turlari hisoblanadi, garchi ular ba‘zi rasmiy farqlarga ega bo‘lsa ham. “Yagona sanoat jamiyati” nazariyasining asosi texnologik determinizm tushunchasidir.

Iqtisodiy o‘shish bosqichlari nazariyasini ishlab chiqishga V.Rostou katta hissa **qo‘shdi**. U 1960 yilda "iqtisodiy o‘shish bosqichlari: kommunistik bo‘lmagan manifest" kitobini nashr etdi. V.Rostou amerikalik iqtisodchi, sotsiolog, tarixchi texnologiyaning rivojlanish darajasiga qarab, har qanday jamiyat va umuman insoniyat tarixining o‘shishining beshta progressiv iqtisodiy bosqichini ajratib turadi.

I. **Birinchi bosqich** - an‘anaviy jamiyat-ibtidoiy qishloq xo‘jaligiga ega bo‘lgan agrar jamiyat, ierarxik ijtimoiy tuzilma, yer egalari qo‘lidagi hokimiyat, ilm-fan rivojlanishining donyuton darajasi.

II. **Ikkinchi bosqich** - o‘tish davri jamiyati-siljish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish davri, aholi jon boshiga kapital qo‘yilmalarning ko‘payishi, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining o‘shishi, jamiyatning harakatlantiruvchi kuchi sifatida harakat qiladigan tashabbuskor odamlarning paydo bo‘lishi, paydo bo‘layotgan

markazlashgan davlatlarning milliy xavfsizligi uchun iqtisodiy asos yaratishga intilayotgan millatchilikning o'sishi.

III. **Uchinchi bosqich** - o'zgarish bosqichi-sanoat inqilobi davri, mehnat unumdorligining tez o'sishi, kapital to'planishining katta qismi, ishlab chiqarish usullarining tubdan o'zgarishi.

IV. **To'rtinchi bosqich**-yetuklik bosqichi-sanoat jamiyati, sanoatning jadal rivojlanishi, ishlab chiqarishning yangi tarmoqlari, kapital qo'yilmalar milliy daromadning 20 foizigacha, shaharlarning o'sishi.

V. **Beshinchi bosqich** – “**ommaviy iste'molning yuqori darajasi davri**” - NTR, ishlab chiqarishning asosiy tarmog'i-xizmat ko'rsatish sohasi. Keyinchalik bu bosqich postindustrial deb nomlandi.

Rostoning fikricha hechbir mamlakat bir bosqichdan ikkinchisiga sakrab o'tolmaydi yoki boshqa yo'lni tanlab ham ketolmaydi. Rivojlanish yo'li dunyoning barcha mamlakatlari uchun bir xil bo'lsa – da, bosqichlarning o'tishi ko'proq yoki kamroq individualdir-turli mamlakatlarda bosqichlarning o'tish tezligi juda farq qilishi mumkin. Buning asosiy sababi har bir mamlakat jamiyatining turiligidadir.

Eng yirik va nufuzli zamonaviy amerikalik iqtisodchilardan biri Jon Galbrayt o'zining “Yangi sanoat jamiyati” asarida XX asrning ikkinchi yarmidagi iqtisodiyotning asosiy rivojlanish tendentsiyalarini o'rganadi. Faol rol davlatga tegishli bo'lgan ”sanoat jamiyati” kontseptsiyasini ilgari suradi, ”texnostruktura” va ”yetuk korporatsiya” tushunchalarini kiritadi. XX asrning o'rtalarida nashr etilgan J. Galbraytning kitobi bugungi kunda ham dolzarbdir. AQShdagi institutsionalizmning zamonaviy vakili J. Galbrayt asarlarida bugungi kunda dunyodagi barcha iqtisodiy qudratli davlatlar kapitalizm tuzumi ostida yashaydilar, “to'p egalari tomonidan boshqariladi”. Ilmiy va texnologik taraqqiyot rad etilmaydi, aksincha, manfaatdor egasiga omon qolishga va raqobatda muvaffaqiyat qozonishga yordam beradi, kompaniyaning ishiga, uning rahbariyatiga bo'lgan

munosabatini qayta ko'rib chiqishga yordam beradi. Muallif sanoat ishlab chiqarishining kengayishi, eng yangi texnologiyalardan foydalanadigan ulkan korporatsiyalarning shakllanishi tendentsiyalarini o'rganib chiqdi. Ushbu gigantlarni boshqarishda katta institutsional o'zgarish yuz bermoqda, bu texnostruktura rahbariyatiga kelishdan iborat. J. Galbrayt yirik korporatsiyalar (aktsiyadorlik jamiyatlari) tashkil topishiga olib kelgan sanoat va ishlab chiqarishning kengayish tendentsiyalarini o'rganib chiqdi. U korporatsiyalar eng yangi texnika va texnologiyalardan foydalanish va texnostruktura deb nomlangan korxonalarini boshqarishga texnik mutaxassislar – ma'murlar kelishi tufayli eng yuqori ishlab chiqarish yutuqlariga erishayotganini ko'rsatdi. Bu iqtisodiy rivojlanishni rejalashtirishning kuchayishi bilan bog'liq bo'lib, J. Galbrayt, bozor munosabatlarini almashtirmoqda. Natijada, jamiyatda ikkita tizim mavjud:

1. bozor tizimi – bu kichik fermer xo'jaliklarini qamrab oladigan jamiyat tizimi;
2. rejalashtirish tizimi – bu davlat bilan o'zaro aloqada bo'lgan korporatsiyalarni o'z ichiga olgan jamiyat tizimlaridir.

Yangi sanoat jamiyatining o'ziga xos iqtisodiy xususiyatlari:

- a) jamiyatining rivojlanish tendentsiyasi yirik korporatsiyalarning iqtisodiy mavqeini mustahkamlaydi;
- b) davlatning iqtisodiy faolligini sezilarli darajada oshiradi;
- c) rejalashtirilgan xususiyati;
- d) sanoat tizimining davlat bilan birlashish jarayoni;

XX asrning 70-yillarida alohida muhim ahamiyatga ega bo'lga "Postindustrial jamiyat" nazaryasidir. Uning asoschisi amerikalik sotsolog D.Bell hisoblanadi. 1976-yildagi "Kapitalizmning madaniy qarama-qarshiliklari" asarida

“postindustrial jamiyat” tushunchasini qo‘llaydi. Mazkur nazariyaga ko‘ra jamiyat o‘z tarqqiyotida uchta bosqichni bosib o‘tadi:

- a) sanoatdan oldingi;
- b) sanoat davri;
- c) postindustrial. Hattoki Z.Bjenskiy uchinchi davrni “texnitronik” davr, Toffler esa “super industrial” davr deb nomlagan.

Mazkur bosqichlar o‘ziga xos:

- 1) agrar tip
- 2) ikkilamchi tip
- 3) xizmat ko‘rsatish tipi turlariga bo‘linadi.

Mazkur tiplar turli davri va bosqichida unga xos o‘zgaruchan element uning institutlari bo‘lib hisoblanadi.

1. Birinchi bosqichda ustun mavqeni jamiyatda: ruhoniylar, feodallar va harbiylar egallaydi.
2. Bunday jamiyatda yuqori mavqeni tadbirkorlar egallashadi.
3. Xizmat ko‘rsatish sohasiga qaratilgan postindustrial jamiyatda esa yuqori mavqeni olimlar egallashadi.

Postindustrial jamiyat nazaryasi jahonning yetakchi kapitalistik mamlakatlari rivojlanishining hozirgi bosqichini aks ettiradi. Ushbu jarayonda ilmiy-tenika yutuqlari jamiyatning sinfiy bo‘linishidan kasbiy bo‘linishiga o‘tganini ko‘rsatadi. Shuningdek hukmron elita yirik mulkdorlarni emas yuqori darajadagi bilim va tajribaga ega odamlarni o‘zida jamlaydi. Postindustrializm – bu olimlar inqilobi jamiyatidir. Postindustrial jamiyat kontseptsiyasining asosi yangi jamiyatni so‘nggi asrlarda hukmron jamiyatdan keskin farq qiladigan deb baholashdir: birinchi navbatda, moddiy ishlab chiqarish rolining pasayishi va xizmatlar va axborot

sektorining rivojlanishi, inson faoliyatining boshqa tabiati, ishlab chiqarishga jalb qilingan resurslarning o'zgargan turlari, shuningdek an'anaviy ijtimoiy tuzilmaning sezilarli o'zgarishi.

Elitaristlar zamonaviy jamiyatda uning texno-deterministik oqibatlarini – mehnat taqsimotining zaruratidan kelib chiqib belgilash kerak deb aytishadi. Bu esa odamlar jamiyatda tengsiz qobiliyatlarga bog‘liq ekanligini anglatadi.

Xulosa: Jamiyatlarning har qanday o‘zgarishi natijasida yuzaga kelgan institutlar mavjud siyosiy elitaga albatta o‘z ta‘sirini o‘tkazadi. Jamiyatda qaysi qatlam faolligiga qarab, ularning maqsadlarini o‘zida aks ettirgan institutlar rivojlanib boradi. Jamiyat o‘zgarishi elitaga deterministik ta‘sir ko‘rsatadi. Elita esa jamiyatga nisbatan o‘z pozitsiyasini o‘zgartirib, uning talablariga mos texnologiya qo‘llaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Г.К.Ашин, А.В.Понеделков, А.М.Старостин, С.А.Кислицын
ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТОЛОГИИ Москва 1999
2. А.Ю.Другова, Н.П.Малетина, О.В.Новаковой ЭЛИТЫ
СТРАН ВОСТОКА Москва 2011
3. <https://studfile.net/preview/8710545/page:20/>

